

**O‘ZBEKISTONNING XALQARO REYTINGI VA INDEKSLARIDAGI O‘RNINI
YAXSHILASHDA KIYIM DIZAYNINING OP-ART USLUBI****Atayeva Farangiz Allaberganovna**Buxoro Muhandislik Texnologiya Instituti Tikuvchilik sanoatida innovatsion texnologiyalar
kafedrası o‘qituvchisi<https://doi.org/10.5281/zenodo.10144980>

Annotatsiya. Ushbu maqolada O‘zbekistonning xalqaro reytingi va indekslaridagi o‘rnini yaxshilashda kiyim dizaynining op-art uslubi, op-art atamasi, uning kelib chiqishi, zamonaviy kiyimdagi op art uslubi, harakat illyuziyasi, qora va oq ranglar haqida ma’lumotlar yozilgan. Bu uslub yangi uslublar bilan uyg‘unlikda juda ajoyib kiyimlarni yaratishda ko‘mak beradi, deb o‘ylayman.

Kalit so‘zlar: op-art, illyuziya, uyg‘unlik, uslub, aksessuar, kontrast.

Аннотация. В данной статье написана информация о стиле оп-арт в дизайне одежды, о термине оп-арт, его происхождении, стиле оп-арт в современной одежде, иллюзии движения, черно-белых тонах, в целях совершенствования позиции в международных рейтингах и индексах. Думаю, этот стиль поможет создать действительно крутую одежду, гармонирующую с новыми стилями.

Ключевые слова: оп-арт, иллюзия, гармония, стиль, аксессуар, контраст.

Abstract. This article contains information about the op art style in clothing design, the term op art, its origin, the op art style in modern clothing, the illusion of movement, black and white tones, in order to improve its position in international rankings and indices. I think this style will help to create really cool clothes that are in harmony with new styles.

Keywords: op art, illusion, harmony, style, accessory, contrast.

“Op-art” atamasini birinchi marta rassom va yozuvchi Donald Judd Julian Stanchikning “Optik rasmlar” ko‘rgazmasini tanqidiy ko‘rib chiqishda ishlatgan. Times yangi nomni tezda o‘zlashtirdi-o‘sha ko‘rgazmaga bag‘ishlangan maqola oxir-oqibat optik san’atni alohida yo‘nalish sifatida kuchaytirdi va unga ajoyib nom berdi.

Ingliz dusesining eng sevimli mavzusi op-artning optik san’ati edi. Bu san’atning aniq fanlarga bo‘lgan ishtiyoqi, kibernetika, yangi texnologiyalar, odamlarni idrok etish sohasidagi kashfiyotlari natijasida paydo bo‘ldi. Op-art asarlari yorug‘lik effektlari va rang kontrastiga asoslangan edi. Rassomlar oddiy geometrik shakllar va xromatik ranglarni birlashtirib, qayta tiklangan makon effektiga erishdilar.

Grafika illyuziyasi tomoshabinlarda qandaydir bosh aylanishi paydo bo‘lishiga qaramay, moda olami san’atning bu turiga qiziqib qoldi.

Moda dizaynerlari kiyim-kechak va aksessuarlarga chiziqlar, kvadratchalar, spirallar, doiralar va boshqa geometrik shakllarni o'tkazib, op-art g'oyalari faol ravishda jalb qila boshladilar. To'g'ridan-to'g'ri kesishning soddaligi bir qisimli liboslar tasviriy yoki mahkam o'rnatirilgan siluet murakkab qora va oq grafikalar bilan to'ldirildi. Mato firmalari kiyim-kechak uchun zamonaviy san'at namunalarini ishlab chiqish uchun yosh rassomlarni yollashdi. Qora va oq dog'larning keskin kontrasti, diqqatni tortadi - bularning barchasi unutilmas taassurot qoldirdi va iloji boricha olomondan ajralib turardi, sintetikaning yangi xususiyatlari - uning shaffofligi, porlashi, egiluvchanligi - ruxsat berilgan eng yaxshi usul moda tendentsiyalarini ifoda etish.

1960-yillar op-art dizayner Meri Kvant nomi bilan bog'liq. Londondagi zamonaviy yoshlar davrasida aylanib yurgan yosh ingliz ayol zamon ruhini yaxshi bilardi. U o'z modellarida modachilar kiyimidagi eng yaxshi tendentsiyalarni o'zida mujassam etgan. Garchi, aslida, yangi moda juda qisqa ko'ylaklar va paltolar, geometrik naqshlar va tekis poyabzal - faqat yosh va noziklar uchun mo'ljallangan edi, 60-yillarning oxiriga kelib barcha ayollar shu tarzda kiyingan. Yoshlik kultga aylandi.

Zamonaviy kiyimdagi op art uslubi. Op-art uslubida chizilgan rasmlar hali ham ko'zni o'ziga tortadi, butun kostyum tasviriga puls va dinamikani olib keladi, jonli his-tuyg'ularni uyg'otadi. U o'zini namoyon qilish vositasiga aylanib, barcha ijtimoiy chegaralarni kesib o'tdi.

Bugungi kunda qora va oq grafikalar yanada murakkab dizaynlar bilan ajralib turadi, ba'zan esa juda murakkab. Kiyimdagi op-art uslubidagi eng soddabu no'xatdek xollar, o'zi har xil o'lchamlar va variantlar, keyin qora oq, keyinchalik murakkablari qabul qilinadi, bular: turli to'lqinlar, chiziqlar, yulduzlar, dog'lar, halqalar va boshqalar.

20-asrning o'rtalarida bir qator xalqaro ko'rgazmalar op-art uslubidagi asarlar e'tiborini tortdi. Vasareli va uning g'oyalari nafaqat jamoatchilikni, balki optik xayollarda an'anaviy san'at va zamonaviy imkoniyatlar va qiziqishlar aralashmasini ko'rgan boshqa rassomlarni ham qiziqitirdi.

1965-yilda mashhur Nyu-York zamonaviy san'at muzeyida (MoMA) "Responsive Eye" ko'rgazmasi bo'lib o'tdi. Taqdim etilgan 123 eksponat orasida nafaqat Vasarelyning asarlari, balki ko'plab boshqa san'at vakillari o'z optik xayollarini ommaga namoyish etish imkoniyatiga ega bo'lishdi. Ular orasida Bridjit Rayli, Frank Stella, Karlos Kruz-Diez va Xesus Rafael Soto kabi rassomlar bor edi. Op-art vakillari inson ko'zining imkoniyatlari va vizual idrok bilan qiziqdilar va shu maqsadda ular optik idrok hodisalarini va tomoshabinlarning reaksiyasini o'rganishga imkon beradigan turli kompozitsiyalar yaratdilar. Kombinatsion buzilish, ko'zni qamashtirish va tasvirdan keyingi effektlar inson ko'zini qo'zg'atish uchun shakllar, ranglar, yorqinlik va kontrastning aniq joylashuvidan foydalanadi.

Asosan, op-art san'atkorlari kontrast qanchalik kuchli bo'lsa, illyuziya shunchalik aniq bo'ladi, deb ta'kidlab, akromatik palitradan foydalanganlar. Qora va oq rangdagi rasmlarda konturlardan foydalanmasdan, fon qanday rangda ekanligini aniqlash qiyin. Biroq, rang ko'pincha optik xayolotlarni yaratish vositasiga aylangan, chunki turli xil soyalar tasvirga chuqurlik qo'shadi, xuddi turli xil intensivlikdagi soyalar orasidagi kontrast tajriba uchun yangi imkoniyatlar beradi.

Optik illyuziyalar qanday yaratiladi. Optik san'at (op-art) alohida harakat sifatida ko'rish organi (ko'z) va idrok organi (miya va asab tizimi) o'rtasidagi fiziologik va psixologik bog'liqlikka asoslanadi. Ba'zi naqshlar va geometrik kompozitsiyalar bu ikki organ o'rtasida ixtilofga olib kelishi mumkin, shuning uchun irratsional optik effektlar va illuziyalar paydo bo'ladi. Bu ta'sirlarni ikkita asosiy toifaga bo'lish mumkin: Harakat illyuziyasi - qarama - qarshilikning o'ziga xos tartibidan kelib chiqadi geometrik shakllar...

Qabul qilingan harakatni qora va oq rang palitrasi yordamida yaratish eng oson. Tasvirlar-miyani tasvirni ushlab turishga va tomoshabin nigohi op-art ob'ektidan chiqib ketgandan so'ng, uni toza yuzaga surishga majbur qiladi. Bu effekt juda yorqin va ziddiyatli ranglar yordamida yaratilgan.

O'zbekistonning xalqaro reytingi va indekslaridagi o'rnini yaxshilashda kiyim dizaynining op-art uslubining o'rni haqida kelib to'xtalsak. Kiyimning op-art uslubi, uning noodatiy ekanligi haqida nazariy va amaliy ma'lumotlarimizni, tikilgan kiyimlarning xalqaro tanlovlarda chiqartirib, uni shakllantirish bo'yicha juda ko'plab ilmiy ishlar tayyorlash, uning ustida ishlash mumkin. Bu bilan esa xalqaro reyting uchun ayni muddao.

Talabalar ham kiyimning op-art uslubi bo'yicha ilmiy ishlar tayyorlab, xalqaro darajadagi tanlovlarga ishtirokini ta'minlashda pedagoglarning ham o'rni juda katta. Biz pedagoglar har bir talabani yangi uslublar, yangi yexnologiyalar bo'yicha noodatiy dars jarayonlarini ta'minlab, ularga hozirgi davr talabi darajasida ma'lumotlarni yenkazishimiz shartdir.

REFERENCES

1. Atayeva, F. (2022). KIYIMLARGA NAMLAB-ISITIB ISHLOV BERISHDA SHAKLNI SAQLASH XUSUSIYATINI YAXSHILASH MAQSADIDA ZAMONAVIY PRESSLARNING ISHCHI ORGANLARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. *Science and innovation*, 1(A5), 221-225.
2. F. Atayeva (2022). KIYIMLARGA NAMLAB-ISITIB ISHLOV BERISHDA SHAKLNI SAQLASH XUSUSIYATINI YAXSHILASH MAQSADIDA ZAMONAVIY PRESSLARNING ISHCHI ORGANLARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. *Science and innovation*, 1 (A5), 221-225. doi: 10.5281/zenodo.7050207
3. Allaberganovna, A. F. (2022). KIYIMLARGA NAMLAB-ISITIB ISHLOV BERISHDA SHAKLNI SAQLASH XUSUSIYATINI YAXSHILASH MAQSADIDA ZAMONAVIY PRESSLARNING ISHCHI ORGANLARI KONSTRUKSIYASINI TAKOMILLASHTIRISH. *Scientific Impulse*, 1(2), 117-122.
4. Atayeva Farangiz Allaberganovna. (2023). KIYIM ESKIZLARINI CHIZISH (VINTAGE USLUBI). SO'NGI ILMIY TADQIQOTLAR NAZARIYASI RESPUBLIKA ILMIY-USLUBIY JURNALI, 6(4), 228–331. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7829730>

5. Allaberganovna, A. F. (2022). Improvement of the Design of Working Bodies of Modern Presses to Increase Shape-Saving Characteristics During Moisture-Heat Treatment of Clothes. *Miasto Przyszłości*, 28, 17-19.
6. Allaberganovna, Atayeva Farangiz. "Improvement of the Design of Working Bodies of Modern Presses to Increase Shape-Saving Characteristics During Moisture-Heat Treatment of Clothes." *Miasto Przyszłości* 28 (2022): 17-19.
7. Allaberganovna, A. F. . (2022). Improvement of the Design of Working Bodies of Modern Presses to Increase Shape-Saving Characteristics During Moisture-Heat Treatment of Clothes. *Miasto Przyszłości*, 28, 17–19. Retrieved from <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/549>
8. F. Atayeva (2023). TEACHING STUDENTS TO THE STAGES OF CLOTHING SKETCHING. *Science and innovation*, 2 (B1), 187-191. doi: 10.5281/zenodo.7550705
9. Atayeva, F. (2023). TEACHING STUDENTS TO THE STAGES OF CLOTHING SKETCHING. *Science and innovation*, 2(B1), 187-191.
10. Allaberganovna, A. F. . (2023). Pedagogical Approach in Explaining the Steps of Drawing Clothing Sketches to Students. *Best Journal of Innovation in Science, Research and Development*, 2(2), 69–73. Retrieved from <http://www.bjisrd.com/index.php/bjisrd/article/view/57>